

Collaborative Information Management in BIM Using a Dynamic BEP Model

Ranielle Santos¹, Sabrina Lucena², Ricardo Maciel Castro Hüttl³, Bianca Vasconcelos⁴

¹ Universidade de Pernambuco, Brasil, rls@poli.br ² Universidade de Pernambuco, Brasil, sabrina.rayane@upe.br

³ Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, ricardo.maciel@ufrpe.br ⁴ Universidade de Pernambuco, Brasil, bianca.vasconcelos@upe.br

Resumo

A Modelagem da Informação da Construção (BIM) tem transformado a gestão de projetos ao integrar disciplinas e centralizar dados ao longo do ciclo de vida dos ativos. Nesse cenário, o Plano de Execução BIM (PEB) é fundamental para estabelecer diretrizes de modelagem, responsabilidades, cronogramas e processos de validação. As normas NBR ISO 19650-1 e NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022) definem requisitos para a gestão da informação, incluindo o conteúdo mínimo do PEB, sua estrutura e a integração com o Common Data Environment (CDE). Contudo, documentos em formato estático podem apresentar limitações quanto à clareza, rastreabilidade e atualização contínua. Este artigo propõe um PEB dinâmico, estruturado em planilha e visualizado no Power BI, buscando superar essas barreiras. A pesquisa seguiu a abordagem do Design Science Research em quatro etapas: identificação do problema, intervenção, avaliação qualitativa e reflexão crítica. O resultado foi um PEB interativo, mais acessível, atualizado e aplicável à prática profissional.

Keywords: Governance; Design; Interoperability; Traceability; Navigability.

DOI: [10.5281/zenodo.18433998](https://doi.org/10.5281/zenodo.18433998)

1. Introdução

A Modelagem da Informação da Construção (BIM) vem transformando a forma como projetos são concebidos, gerenciados e entregues, promovendo integração entre disciplinas e centralização da informação ao longo do ciclo de vida dos ativos (Sudakova; Remeš; Tichá, 2022). Borrmann et al. (2018) definem o BIM como um modelo digital que integra geometria tridimensional com informações semânticas, possibilitando decisões fundamentadas nas fases de projeto, execução e operação.

A crescente complexidade dos modelos BIM demanda a adoção de protocolos formais de verificação para assegurar que os dados sejam padronizados, consistentes e auditáveis pelos diferentes agentes envolvidos. Esses protocolos convertem requisitos normativos e contratuais em entregáveis verificáveis, garantindo governança da informação e prevenindo retrabalho e conflitos (Leygonie; Motamedi; Iordanova, 2022). Nesse contexto, o Plano de Execução BIM (PEB) é um documento central para organizar diretrizes de modelagem, responsabilidades, cronogramas e processos de validação, em conformidade com a NBR ISO 19650-1 e NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022).

Embora as normas estabeleçam requisitos claros para gestão da informação, ainda persistem desafios práticos relacionados à implementação e interoperabilidade em ambientes colaborativos, como lacunas na troca de dados e indefinições sobre responsabilidades (Alotaibi et al., 2024). O registro do PEB em formato textual, mesmo quando normatizado, apresenta limitações quanto à clareza, rastreabilidade e atualização contínua.

O uso de ferramentas de visualização de dados tem sido apontado como alternativa para ampliar a compreensão das informações e apoiar a governança dos fluxos em BIM. O Power BI possibilita a representação gráfica e a atualização em tempo real dos dados, o que favorece a análise integrada por diferentes partes do projeto (Kadcha; Legmouz; Hajji, 2022; Alzraiee, 2020).

Diante desse cenário, este artigo apresenta uma proposta de PEB dinâmico estruturado em planilha e visualizado em Power BI, desenvolvido à luz das diretrizes da NBR ISO 19650 partes 1 e 2 (ABNT, 2022), com o objetivo de avaliar sua aplicabilidade como instrumento de suporte à gestão da informação em projetos BIM.

2. Desenvolvimento

2.1 BIM e Gestão da Informação

A utilização do BIM tem ganhado destaque no setor AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação), visto que é capaz de promover uma maior produtividade e colaboração entre os participantes dos projetos. Essa fato é resultado da integração de informações fornecida pelo BIM, onde podem ser visualizadas informações referentes aos materiais, fornecedores, recursos de design, custos e gestão organizacional. Dessa forma, é reconhecido como uma ferramenta eficaz, reduzindo perdas econômicas que podem acontecer em decorrência a erros de projeto. Entre seus principais benefícios estão a visualização rápida e precisa do projeto. A sua implementação adequada não apenas aumenta a eficiência e a comunicação, mas também possibilita ajustes de projeto em fases iniciais, contribuindo para a redução de desperdícios e otimização dos recursos (Huh et al., 2023). O sucesso de projetos baseados em BIM está relacionado, essencialmente, ao alinhamento entre os participantes quanto aos objetivos do projeto, aos fluxos de execução e às informações que precisam ser compartilhadas e transmitidas em cada etapa do processo (Jeon et al., 2021).

A confiabilidade do orçamento no ambiente BIM está diretamente ligada à qualidade do modelo. Os elementos modelados fornecem informações que servem de base para a composição dos custos. Esses dados podem ser obtidos de forma automática nos próprios softwares de modelagem ou por meio de plataformas específicas de planejamento orçamentário (Eastman et al., 2021). Assim, o modelo deixa de ser apenas uma representação geométrica e passa a constituir um recurso informacional robusto e confiável (Bezerra; Ribeiro, 2020; Santos et al., 2024).

O processo de extração de informações no ambiente BIM pode ser estruturado a partir de três estágios: análise dos dados 3D, introdução aos dados 5D e extração dos dados 5D. A integração entre softwares BIM, orçamentistas e a equipe de projeto viabiliza a verificação, integração e extração

confiável de dados. Essa abordagem permite obter quantitativos diretamente dos elementos modelados, garantindo atualizações contínuas.

O nível de desenvolvimento (LOD) assume papel central nesse processo, ao definir o que será modelado e o que será parametrizado, alinhando as informações do modelo à Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Dessa forma, quando o objetivo é a extração de quantitativos para fins orçamentários, é essencial que os elementos contenham não apenas uma representação geométrica adequada, mas também especificações e dados consistentes com a fase de projeto Santos et al., 2023).

Novas formas de monitorar essas informações, como o uso de painéis de controle (dashboards), surgiram como uma ferramenta poderosa para acompanhamento de projetos, permitindo apresentar visualmente os principais indicadores de desempenho (KPIs) por meio de gráficos e tabelas, oferecendo uma visão rápida e clara do status do projeto. Nos últimos anos, a integração do BIM com ferramentas de Business Intelligence, como o Microsoft Power BI, avançou significativamente essa abordagem, permitindo análises detalhadas, incluindo o acompanhamento do método do caminho crítico e do progresso do projeto (Kadcha et al., 2022).

Essa integração é especialmente importante no contexto do BIM, pois transforma o modelo digital em um repositório de informações dinâmico. Através disso, é possível aumentar a precisão e confiabilidade dos quantitativos extraídos, mas também possibilita o monitoramento em tempo real do desempenho, otimização de recursos e tomada de decisão baseada em dados (Xue et al., 2025).

2.2 Normas e Diretrizes para Gestão da Informação

O avanço da adoção do BIM trouxe a necessidade de práticas mais consistentes de gestão. Para isso, surgiram normas específicas, sendo a NBR ISO 19650 (ABNT, 2022) a referência internacional mais difundida. Ela é composta por um conjunto de normas internacionais que são voltadas para a gestão da informação ao longo de todo o ciclo de vida de um ativo. As orientações fornecidas trazem uma abordagem para padronizar e otimizar a gestão de dados com o BIM, fornecendo um ambiente colaborativo que englobe todo o ciclo de vida do empreendimento (Abanda et al., 2025).

Dentre as partes que compõem essa norma, a NBR ISO 19650-1 e NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022) são essenciais para a fase de entrega dos projetos. Em especial, a NBR ISO 19650 – 2 (ABNT, 2022) descreve de forma detalhada o processo de gerenciamento das informações nesse estágio. Um dos pontos centrais é a criação do Common Data Environment (CDE), destinado ao registro, armazenamento e compartilhamento estruturado das informações. Esse processo pode reduzir retrabalhos, custos extras e o tempo demandado para a execução. A conformidade com as normas NBR ISO 19650 partes 1 e 2 (ABNT, 2022), portanto, assegura não apenas a comunicação e interoperabilidade entre diferentes plataformas e partes interessadas, mas também a segurança e consistência dos dados, estabelecendo bases comuns de termos indispensáveis ao sucesso do projeto.

O gerenciamento de informações BIM envolve essencialmente três níveis de requisitos. O primeiro refere-se às necessidades organizacionais do cliente, conhecidas como Organizational Information Requirements (OIR). Em seguida, são definidos os dados técnicos essenciais associados aos ativos, denominados Asset Information Requirement (AIR). Por fim, essas informações são consolidadas no Exchange Information Requirements (EIR), documento que especifica em detalhe as entregas previstas para o contratante. A ausência dessas definições já na fase de projeto pode comprometer a entrega eficaz de ativos BIM (Abideen et al., 2024).

Dentre as exigências da NBR ISO 19650 (ABNT, 2022), os Planos de Execução BIM pré e pós-contratação são dois documentos importantes para a gestão de projetos em conformidade com o BIM. Trabalhar em um ambiente colaborativo exige uma definição clara das obrigações, da metodologia de produção dos modelos de informação da construção pela equipe do projeto e da utilização dos modelos. Portanto, é fundamental estabelecer protocolos que abordem os parâmetros mencionados (Abanda et al., 2025).

2.3 Plano de Execução BIM (PEB)

O Plano de Execução BIM (PEB) é amplamente reconhecido como elemento central na implementação do BIM. Trata-se de um documento de gestão que orienta processos e estabelece diretrizes de colaboração entre as partes envolvidas no projeto, reunindo a visão da equipe e os detalhes de execução ao longo de todo o ciclo de vida. Um PEB bem estruturado reduz desperdícios, define responsabilidades, esclarece entregas e promove um entendimento comum sobre o uso do BIM no empreendimento. Além disso, funciona como instrumento de apoio gerencial e empresarial, fortalecendo a coordenação, prevenindo falhas informacionais e conectando práticas conceituais de projeto à execução. Apesar dos benefícios, sua aplicação envolve desafios legais e organizacionais, uma vez que busca padronizar fluxos de trabalho, garantir consistência das informações e otimizar a integração entre equipes (Panagiotidou et al., 2023).

O PEB constitui uma resposta direta aos requisitos do cliente definidos no EIR, sendo elaborado já na fase de licitação. Nessa etapa inicial, o contratante estrutura o PEB de acordo com suas capacidades e recursos, o que torna o documento específico para cada projeto. Ele estabelece a visão geral, define os usos do BIM e formaliza o acordo entre as partes interessadas quanto a funções, responsabilidades e fluxos de informação. Considerado um documento dinâmico, o PEB deve ser continuamente atualizado e detalhado ao longo do ciclo de vida do empreendimento (Sudakova et al., 2024).

Parte em que se descreve o método utilizado para a pesquisa ou projeto e as etapas do processo de desenvolvimento e análise.

3. Método

Esta pesquisa adota como tipo de pesquisa o estudo de caso, realizado em uma empresa de coordenação BIM localizada na região Nordeste do Brasil, que disponibilizou modelos de PEB utilizados em seus processos de gestão da informação. Como método científico, adotou-se o Design Science Research (DSR), conforme estruturado por Cole *et al.* (2005). O DSR visa desenvolver artefatos capazes de responder a problemas organizacionais e, ao mesmo tempo, gerar conhecimento científico. A pesquisa seguiu as quatro etapas do método: identificação do problema, intervenção, avaliação e reflexão/aprendizagem.

Figura 1 - Método. Fonte: Autores, 2025.

A etapa inicial consistiu na observação de dificuldades recorrentes nos processos de elaboração e uso de PEBs, em especial no que se refere à rastreabilidade, clareza e atualização contínua da informação. A análise documental dos PEBs disponibilizados pela empresa e a observação direta dos fluxos de coordenação permitiram caracterizar o problema.

Conforme os princípios da Ciência do Design, o problema foi classificado em quatro Classes de Problemas:

1. Gestão da informação em ambientes colaborativos BIM: relacionada a desafios de governança, padronização e interoperabilidade de dados.
2. Rastreabilidade e clareza em documentos normativos BIM: associada à dificuldade em registrar decisões, responsabilidades e entregáveis de forma transparente.
3. Integração entre normas e práticas organizacionais: vinculada às lacunas entre os requisitos estabelecidos pela NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022) e as práticas efetivamente adotadas pelas empresas.
4. Visualização e suporte à tomada de decisão em BIM: referente às limitações de documentos predominantemente textuais em fornecer informações acessíveis e úteis a diferentes partes envolvidas.

O enquadramento nessas Classes evidencia que a questão abordada não se restringe a uma empresa específica, mas reflete um conjunto de desafios recorrentes em processos de gestão da informação em BIM ao também compararmos com a revisão bibliográfica. Na segunda etapa, foi desenvolvido um artefato direcionado às Classes de Problemas identificadas. O artefato corresponde a um modelo dinâmico de PEB, estruturado em planilha em excel e integrado ao Power BI para visualização interativa. O desenvolvimento do artefato fundamentou-se em três fontes principais:

1. Os requisitos da NBR ISO 19650 parte 01 e 02, que definem diretrizes para a gestão da informação durante a fase de entrega de ativos;
2. Os modelos de PEB coletados no estudo de caso, que revelaram lacunas práticas de clareza e rastreabilidade;
3. Documentos disponibilizados por órgãos públicos nacionais sobre BIM, utilizados como referência complementar.

Com base nessas análises, um dos PEBs pertencentes ao banco de dados interno da empresa foi selecionado para ser remodelado. A escolha recaiu sobre esse documento em específico porque o empreendimento correspondente encontrava-se ainda nas etapas iniciais de coordenação, o que ofereceu maior flexibilidade para incorporar os aprimoramentos derivados das análises normativas e comparativas. Os demais projetos avaliados já estavam em um estágio avançado de desenvolvimento e fluxo de coordenação, o que limitaria a aplicabilidade imediata de um processo de reestruturação.

A etapa de avaliação foi conduzida de forma qualitativa e comparativa, a partir de três estratégias:

1. Comparação normativa: análise da aderência do PEB dinâmico aos requisitos da NBR ISO 19650 (ABNT, 2022);
2. Matriz comparativa: confronto entre os elementos presentes nos PEBs coletados e aqueles representados no painel interativo;
3. Critérios qualitativos: aplicação de parâmetros como clareza, rastreabilidade, atualização contínua e navegabilidade.

Essa etapa buscou verificar se o artefato contribui de forma satisfatória para enfrentar as quatro Classes de Problemas, extrapolando a solução pontual e oferecendo potencial de generalização para outros contextos semelhantes. Na etapa final, realizou-se uma análise crítica sobre os resultados obtidos.

4. Resultados

A análise realizada permitiu organizar as informações em três blocos complementares que fundamentam a estruturação do PEB Dinâmico. O primeiro bloco refere-se às normas NBR ISO 19650-1 e NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022). A Parte 1 estabelece os conceitos fundamentais da gestão da informação, como a hierarquia de requisitos de informação, a definição dos modelos de informação, o conceito de Level of Information Need (LOIN), a atribuição de papéis e responsabilidades e a importância do Common Data Environment (CDE). Já a Parte 2 traduz esses princípios em processos práticos, orientando a elaboração do PEB em suas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual,

além de exigir a inclusão de elementos como matriz de responsabilidades, planos de entrega da informação, cronogramas de marcos informacionais, protocolos de qualidade e fluxos de verificação e aprovação.

Tabela 1 – Análise em relação a NBR 19650

Categoria	Contribuição da NBR ISO 19650-1 (Conceitos e princípios)	Contribuição da NBR ISO 19650-2 (Fase de entrega de ativos)
Requisitos de Informação	Define a hierarquia: OIR (Organizational Information Requirements), PIR (Project Information Requirements), AIR (Asset Information Requirement), EIR (Exchange Information Requirements). Esses requisitos estruturam o que precisa ser registrado no PEB.	Exige que o PEB traduza esses requisitos em planos concretos de entrega de informação, vinculados ao contrato.
Modelos de Informação	Introduz AIM (Asset Information Model) e PIM (Project Information Model), como resultados da gestão da informação.	O PEB deve organizar os processos para gerar o PIM, validá-lo e depois transferi-lo em AIM ao final do projeto.
Qualidade da Informação	Estabelece o conceito de LOIN (Level of Information Need), classificações e codificação.	O PEB deve definir critérios de verificação, aceitação e validação da informação em cada etapa.
Papéis e Responsabilidades	Define atores: contratante, equipe de entrega, equipe de tarefa, e suas responsabilidades na gestão da informação.	O PEB deve incluir a matriz RACI, listando quem faz, aprova, consulta e informa.
Common Data Environment (CDE)	Explica a importância do CDE (Common Data Environment) para versionamento, organização e status da informação (em trabalho, compartilhada, publicada, arquivada).	O PEB deve detalhar como o CDE será usado, quem acessa, como os status serão aplicados e como ocorre o fluxo de compartilhamento.
Planejamento da Informação	Estabelece a necessidade de organizar entregas de informação de forma planejada.	O PEB deve conter o MIDP (Master Information Delivery Plan) e o TIDP (Task Information Delivery Plans), vinculados ao cronograma.

Estrutura do PEB	Aponta que o PEB deve ser o documento de referência para governança informacional.	Diferencia PEB Pré-contratual (proposta em licitação), Contratual (confirmado após contratação) e Pós-contratual (documento vivo, atualizado durante o contrato).
Categoria	Contribuição da NBR ISO 19650-1 (Conceitos e princípios)	Contribuição da NBR ISO 19650-2 (Fase de entrega de ativos)
Controle e Revisão	Introduz a necessidade de registrar histórico de decisões e revisões.	Exige que o PEB incorpore fluxos de verificação, revisão, aprovação e publicação, além de contemplar lições aprendidas ao final.
Comunicação e Colaboração	Destaca a gestão colaborativa da informação como princípio central do BIM.	O PEB deve definir fluxos de comunicação, frequência de reuniões, protocolos de troca de dados e canais de interação.

Fonte: Autoria própria, 2025.

O segundo bloco corresponde à análise de documentos de órgãos públicos brasileiros, como guias, cadernos técnicos e decretos, foram coletados 16 documentos. Esses materiais abordam conteúdos mínimos e recorrentes de PEBs, como identificação do projeto, objetivos e usos do BIM, equipe e responsabilidades, softwares e plataformas utilizadas, nomenclaturas e padrões, cronogramas de entregas, fluxos de comunicação, uso do CDE e critérios de controle de qualidade. Além disso, alguns documentos apresentam diferenciais relevantes, como a divisão entre PEB Pré e Pós-contratual (DNIT, DER/MG e DER/PR), a organização do PEB em formato de checklist (SPObras e Londrina), a vinculação a planejamento 4D e orçamento 5D (SUDECAP e TJMA) e a ênfase no papel contratual do PEB (Sinduscon/PR). Segue lista dos departamentos/orgãos:

- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
- Governo do Paraná / Infraestrutura Rodoviária
- Governo de Santa Catarina / Infraestrutura e Mobilidade
- Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
- Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná
- Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
- Ministério Público de Sergipe
- Departamento de Obras, Seção de Orçamento / Goiás
- Infraestrutura Urbana e Obras / Cidade de São Paulo
- Superintendência de Desenvolvimento da Capital / Belo Horizonte (MG)
- Núcleo BIM-LD / Londrina – Paraná
- Ministério Público do Distrito Federal
- Departamento de Estradas e Rodagem / Minas Gerais
- SCGE / Governo do Estado de Pernambuco

E confira a tabela 2 abaixo, indicando o resumo dos tópicos identificados.

Tabela 2 – Análise em relação aos documentos públicos

Tópico identificado	Nº de documentos
Identificação do objeto e das partes	12
Objetivos e Usos BIM	12
Tópico identificado	Nº de documentos
Equipe e matriz de responsabilidades	11
Nomenclatura e codificação de arquivos	11
Fluxo de trabalho e comunicação	10
Cronograma e marcos	9
Controle de qualidade e verificação	9
Softwares, plataformas e bibliotecas	8
Common Data Environment (CDE)	7
Vinculação a fases contratuais/licitação	6
Integração com planejamento (EAP, cronograma FF)	5
Integração com orçamento e medições	4
Hierarquia de requisitos (OIR, PIR, AIR, EIR)	4
Relatório de lições aprendidas	3
Programa de necessidades	2
Sustentabilidade/ESG	1

Fonte: Autoria própria, 2025.

O terceiro bloco é composto pelos dados internos da empresa analisada, a partir dos PEBs já utilizados em empreendimentos de coordenação BIM. Essa análise revelou a aplicação prática dos conceitos normativos, evidenciando a presença de matrizes RACI, registros de revisões, fluxos de compatibilização, softwares adotados, entregáveis por disciplina e procedimentos de comunicação. Também foram identificadas lacunas, como a dificuldade de rastrear informações em documentos estáticos, a ausência de indicadores visuais e a necessidade de centralizar informações sobre revisões e responsabilidades.

Tabela 3 – Análise em relação aos documentos analisados do banco de dados da empresa

Categoria	PEB 01	PEB 02	PEB 03	Total Aparições
Introdução/Institucional	X	X	X	3
Projeto	X	X	X	3
Usos BIM	X	X	X	3
Equipe	X	X	X	3
Tecnologia	X	X	X	3
Modelagem/Padronização	X	X	X	3
Modelagem/Orçamento			X	1
Estratégico	X			1
Planejamento		X	X	2
Qualidade	X		X	2
Gestão documental		X	X	2

Fonte: Autoria própria, 2025.

A partir das três vertentes de análise, documentos normativos NBR ISO 19650 (ABNT, 2022), referências de órgãos públicos e dados internos da empresa, foi idealizado um protótipo em Power BI para estruturar o PEB de forma dinâmica. O painel é alimentado por uma planilha em Excel, organizada em abas específicas para cada tema (contatos, usos do modelo, matriz de responsabilidades, etapas e prazos, softwares, entregáveis, CDE, qualidade e lições aprendidas). Essa estrutura facilita a inserção, atualização e padronização dos dados de forma colaborativa, permitindo que a equipe registre e mantenha as informações sem dificuldades técnicas.

No Power BI, essas informações foram organizadas em onze módulos interativos. O módulo lista de contatos da empresa reúne os representantes institucionais e gestores envolvidos, enquanto a lista de contatos dos projetistas centraliza as informações de comunicação das equipes técnicas. O módulo Usos do modelo define as aplicações previstas para o BIM, como compatibilização, orçamento e planejamento. Já a Matriz de responsabilidade RACI organiza a estrutura, indicando os papéis de cada agente (responsável, aprovador, consultado ou informado) nas principais tarefas do projeto. As Etapas dos projetos e prazos detalham a evolução do ciclo de vida do empreendimento e relacionam os marcos principais de entrega. A seção de Níveis de informação necessária estabelece os requisitos mínimos de atributos e geometrias a serem atendidos por cada disciplina.

O módulo Softwares identifica os programas utilizados, vinculados às disciplinas e formatos de entrega, enquanto Entregáveis define os outputs obrigatórios, como relatórios, modelos e planilhas. O Common Data Environment (CDE) descreve a estrutura de organização dos arquivos, permissões e status da informação. O módulo de Controle de qualidade e revisões garante a rastreabilidade, estabelecendo critérios de verificação e aceitação dos modelos. Por fim, Lições aprendidas reúne observações ao final do processo, retroalimentando futuros projetos e promovendo a melhoria contínua. Confira a imagem abaixo detalhando a capa e a aba de matriz de responsabilidade, a foto do empreendimento é fictícia.

Figura 2 – Protótipo do PEB dinâmico: matriz de responsabilidade. Fonte: Autores, 2025.

Na imagem apresentada acima, está em evidência o módulo da Matriz de responsabilidade, permitindo visualizar a distribuição de funções entre projetistas, coordenação, diretoria e gerência,

demonstrando a aplicabilidade prática do PEB dinâmico no acompanhamento das responsabilidades. Já a figura 02 demonstra a aba de etapas e prazos e como isso se relaciona com a tabela em excel.

Figura 2 – Protótipo do PEB dinâmico: etapas e prazos. Fonte: Autores, 2025.

A etapa de avaliação foi conduzida de forma qualitativa e comparativa, a partir de três estratégias complementares: comparação normativa, matriz comparativa e critérios qualitativos. A comparação normativa, ao analisar a aderência do PEB dinâmico aos requisitos estabelecidos pela NBR ISO 19650 parte 1 e 2 (ABNT, 2022), verificou-se que tópicos centrais como Common Data Environment (CDE), Matriz RACI com a definição de Entregáveis, Level of Information Need (LOIN) e Fluxo de Trabalho e Comunicação foram contemplados de forma direta no painel interativo. Essa correspondência demonstra que o protótipo não apenas se baseia nas orientações normativas, mas também as traduz em módulos visuais e dinâmicos, facilitando sua aplicação prática.

Quanto a comparação entre os PEBs coletados no banco de dados da empresa e os documentos disponibilizados por órgãos públicos evidenciou que, embora os documentos estáticos tragam diretrizes relevantes, apresentam lacunas em aspectos como clareza na definição de responsabilidades, integração entre disciplinas e rastreabilidade das informações. O painel em Power BI supriu essas deficiências ao centralizar informações de contatos, prazos, softwares e entregáveis em um formato interativo, permitindo relacionar diferentes dimensões do processo em um único ambiente.

A aplicação dos parâmetros qualitativos também reforçou a adequação do protótipo. A clareza foi evidenciada pela disposição em módulos acessíveis, como na matriz de responsabilidades, onde os papéis (R, A, C, I) são facilmente identificáveis. A rastreabilidade foi fortalecida pela vinculação entre etapas, prazos e responsáveis, possibilitando o acompanhamento do fluxo informacional. A atualização contínua mostrou-se viável por meio da planilha Excel que alimenta o painel, garantindo simplicidade de manutenção. Por fim, a navegabilidade foi confirmada pelo caráter interativo do dashboard, que permite consultar rapidamente as diferentes dimensões do PEB sem sobrecarga informacional.

A etapa de reflexões buscou discutir os avanços e limitações identificados, bem como delinear caminhos para o aperfeiçoamento do PEB dinâmico. Entre os principais avanços, destacam-se:

- A consolidação de diferentes fontes (normas, documentos públicos e práticas da empresa) em um único artefato.
- A transformação de um documento estático em um ambiente dinâmico e interativo, favorecendo a rastreabilidade e a tomada de decisão.
- A viabilidade de uso de uma planilha em Excel como base de dados, o que torna o sistema acessível, de baixo custo e de fácil manutenção.

Por outro lado, algumas limitações foram observadas:

- Protótipo ainda não foi aplicado em larga escala com todas as partes envolvidas, e informações, restringindo a validação prática a um contexto inicial.
- Alguns módulos, como sustentabilidade e programa de necessidades, foram estruturados, mas não puderam ser testados em casos concretos.
- A integração automática com softwares de modelagem e plataformas CDE ainda depende de avanços técnicos.

5. Discussões

Os resultados evidenciaram que a transformação do PEB em um painel dinâmico, construído em Excel e visualizado em Power BI, representa uma alternativa inovadora frente aos modelos estáticos tradicionais. O protótipo mostrou-se interativo, de fácil alimentação e capaz de integrar, em um único ambiente, informações antes dispersas, fortalecendo a clareza, a rastreabilidade e a atualização contínua. O alinhamento com a NBR ISO 19650 parte 1 e 2 (ABNT, 2022), garantiu aderência a requisitos normativos, como matriz RACI, que se trata de uma ferramenta que proporciona clareza das atividades, suas iniciais são referentes a Responsável (R), Aprovador/Autoridade (A), Consultado (C) e Informado (I). O CDE, entregáveis e níveis de informação, enquanto a comparação com documentos públicos revelou que o painel supre lacunas comuns de clareza e integração interdisciplinar. Do ponto de vista prático, destacou-se a viabilidade da proposta por utilizar ferramentas acessíveis, reduzindo custos e favorecendo sua aplicação em empresas de diferentes portes.

Apesar dos avanços, o protótipo ainda não foi testado em um ciclo completo de projeto, e módulos como sustentabilidade e programa de necessidades carecem de validação prática. Também persiste o desafio de integrar automaticamente modelos IFC e plataformas CDE. Tais limitações, contudo, abrem perspectivas futuras, como projetos-piloto, conexão com bases BIM e uso de inteligência artificial para verificação de qualidade. Assim, a discussão aponta que o PEB dinâmico vai além de uma adaptação tecnológica, configurando-se como um passo em direção à digitalização da gestão da informação, conciliando normas, práticas organizacionais e suporte digital interativo.

Referências

- Abanda, F. H.; Akintola, A.; Tuhaise, V. V.; Tah, J. H. M (2025). BIM ontology for information management (BIM-OIM). *Journal of Building Engineering*, v. 107, p. 112762. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2025.112762>
- Abideen, D. K.; Yunusa-Kaltungo, A.; Cheung, C.; Manu, P (2024). Key information requirements for integrating building information modelling with operations and maintenance: a delphi

- approach. *Journal of Building Engineering*, v. 98, p. 111445. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.111445>
- Alotaibi, B. S.; Waqar, A.; Radu, D.; Khan, A. M.; Dodó, Y.; Althoey, F.; Almujiabah, H. (2024). Adoption of building information modeling (BIM) for better legal and contractual management in construction projects. *Alexandria Engineering Journal*, v. 15. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2024.102822>
- Alzraiee, H. (2020). Cost estimation system using structured query language in BIM. *Revista Internacional de Gestão de Construção*. <https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1823061>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). NBR ISO 19650-1: Organização e digitalização de informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 1: Conceitos e princípios. Rio de Janeiro: ABNT.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). NBR ISO 19650-2: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 2: Fase de entrega dos ativos. Rio de Janeiro: ABNT.
- Bezerra, C. R. da M.; Ribeiro, S. A. (2020). O planejamento e a estimativa de custo no ambiente de modelagem BIM: um estudo de caso. In: Congresso Português de Building Information Modelling, 3., Porto. *Anais[...]*. Porto: FEUP, p. 103–110.
- Borrmann, A. et al. (2018). *Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice*. Germany: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92862-3>
- Cole, R. et al. (2005). Being Proactive: Where Action Research Meets Design Research. In: *Proceedings of the International Conference on Information Systems*, Las Vegas.
- Eastman, C. M.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. (2014). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors*. Hoboken: Wiley.
- Huh, S.-H.; Ham, N.; Kim, J.-H.; Kim, J.-J. (2023). Quantitative impact analysis of priority policy applied to BIM-based design validation. *Automation in Construction*, v. 154, p. 105031. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105031>
- Jeon, K.; Lee, G.; Kang, S.; Roh, H.; Jung, J.; Lee, K.; Baldwin, M. (2021). A relational framework for smart information delivery manual (IDM) specifications. *Advanced Engineering Informatics*, v. 49, p. 101319. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2021.101319>
- Kadcha, Y.; Legmouz, D.; Hajji, R. (2022a). An integrated BIM-Power BI approach to data extraction and visualization. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, p. 67–73.
- Kadcha, Y.; Legmouz, D.; Hajji, R. (2022b). An integrated BIM-Power BI approach for data extraction and visualization. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. XLVIII-4/W4-2022, p. 67–73. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W4-2022-67-2022>
- Leygonie, J.; Motamedi, A.; Iordanova, I. (2022). Development of quality improvement procedures and tools for facility management BIM. *Developments in the Built Environment*, v. 11.
- Panagiotidou, N.; Pitt, M.; Lu, Q. (2023). Building information modelling execution plans: a global review. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Smart Infrastructure and Construction*, v. 176, n. 3, p. 126–147. <https://doi.org/10.1680/jsmic.22.00012>
- Sudakova, K.; Remes, J.; Tichá, A. (2024). Building Execution Plan as an effective document for Building Information Modelling. *Procedia Computer Science*, v. 239, p. 556–562. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.207>
- Sudáková, M.; Remeš, M.; Tichá, M. (2023). Building Execution Plan as an effective document for Building Information Modeling. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences*, v. 1209. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1209/1/012013>

Xue, J.; Xun, X.; Wang, H.; Luo, Q. (2025). Dynamic generation method for structural components to achieve digital twin displays of building construction progress. *Automation in Construction*, v. 178, p. 106406. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106406>